

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЦЕЛЛОФАНОВЫХ ПЛЕНОК: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Н.Ю.Шарибаев,

У.Ж.Эшбаева,

Ш.С.Джураев,

Наманганский инженерно технологический институт

Абстракт: Экологически чистые целлофановые пленки становятся важной частью устойчивого производства упаковочных материалов. Новые исследования и технологии сосредоточены на разработке биоразлагаемых, перерабатываемых и нетоксичных пленок с улучшенными свойствами. Статья рассматривает последние инновации в материалах и технологиях производства, обсуждая их экологические преимущества и потенциал применения.

Ключевые слова: Экологически чистые целлофановые пленки, биоразлагаемые материалы, устойчивое производство, инновационные технологии, упаковочные материалы.

Введение

Целлофан, традиционно используемый в упаковочной промышленности, сталкивается с экологическими вызовами из-за своей плохой биоразлагаемости и вреда для окружающей среды. В ответ на это, индустрия ищет экологически безопасные альтернативы. Новые материалы, такие как полилактиды и целлюлозные производные, показывают обещающие результаты. Технологические инновации в области производства пленок также играют ключевую роль. Эта статья представляет обзор последних разработок в области производства экологически чистых целлофановых пленок, акцентируя внимание на новых материалах и технологических подходах.

Основные исследовательские разделы

Биоразлагаемые материалы для производства пленок Современные исследования сосредоточены на использовании биоразлагаемых полимеров, таких как полилактид (PLA) и полигидроксиалканоаты (PHA), для создания экологически чистых пленок. Эти материалы производятся из возобновляемых источников, таких как кукурузный крахмал и сахарный тростник, и могут разлагаться в природных условиях. Биоразлагаемые пленки предлагают сходные с традиционным целлофаном характеристики прочности и прозрачности, при этом снижая воздействие на окружающую среду.

Технологии улучшения свойств пленок Технологические инновации включают методы нанесения покрытий, модификацию поверхности и использование нанотехнологий для улучшения барьерных свойств пленок. Например, нанокompозиты на основе глины улучшают газовую проницаемость и механическую прочность пленок. Также используются различные добавки для повышения устойчивости к УФ-излучению и термостойкости, что делает пленки более функциональными для различных применений.

Устойчивое производство и переработка Внедрение экологических технологий в производственный процесс пленок важно для снижения углеродного следа. Использование энергии из возобновляемых источников, минимизация отходов и водопотребления, а также внедрение систем переработки становятся ключевыми аспектами устойчивого производства. Также важно обеспечить возможность переработки использованных пленок, что требует разработки соответствующих методов и инфраструктуры.

Экологический анализ и жизненный цикл пленок Анализ жизненного цикла и экологический аудит пленок помогают оценить их воздействие на окружающую среду на всех этапах - от производства до утилизации. Исследования в этой области направлены на оценку углеродного

следа, потребления ресурсов и возможности биоразложения продуктов. Результаты этих исследований важны для разработки более устойчивых и экологически безопасных пленок.

Заключение

Инновации в производстве экологически чистых целлофановых пленок открывают новые возможности для устойчивой упаковки. Использование биоразлагаемых материалов, улучшение технологических свойств пленок и устойчивое производство способствуют снижению экологического воздействия. Продолжение исследований в этой области обещает дальнейшее развитие и расширение применения экологически безопасных упаковочных материалов.

Литература

1. V.P. Ranjan, A. Joseph, S. Goel, J. Hazard. Mater. 404 (2021), 124118.
2. D. Lithner, A. Larsson, G. Dave, Sci. Total Environ. 409 (2011) 3309– 3324.
3. Ragusa, A. Svelato, C. Santacrose, Environ. Int. 146 (2021), 106274. [17] J.G. Rosenboom, R. Langer, G. Traverso, Nat. Rev. Mater. 7 (2022) 117– 137.
4. Nosir Sharibaev, Nurbek Sharibaev, Sherzod Djuraev, Sobir Sharipbaev. *Recommended bitumen emulsion for road construction: enhancing durability and sustainability. European Journal of Emerging Technology and Discoveries. Volume 1, Issue 4, pp.21-23 July, 2023.*
5. Sherzod Djuraev, Nosir Sharibaev, Nurbek Sharibaev, Sobir Sharipbaev. *Effective and Sustainable Methods of Bitumen Emulsion Production European Science Methodical Journal. Volume 1, Issue 4, pp. 1-3 July, 2023*
6. Nurbek Sharibaev, Nosir Sharibaev, Sherzod Djuraev, Sobir Sharipbaev. *Improving Road Safety with Bitumen Emulsion: A Closer Look at Anti-Slip Surfaces. Eurasian Journal of Engineering and Technology. Volume 20, pp. 37-38 July 2023*

7. Sobir Sharipbaev, Nurbek Sharibaev, Nosir Sharibaev, Sherzod Djuraev.
Problems and Solutions in the Production of Bitumen Emulsions: A Comprehensive Analysis. Eurasian Scientific Herald Volume 22| July, pp. 10-11. 2023
8. Nosir Sharibaev, Sobir Sharipbaev, Sherzod Djuraev, Nurbek Sharibaev.
Innovations in Bitumen Emulsion: Improving the Durability and Performance of Road Surfaces. Eurasian Research Bulletin. Volume 22, pp. 19-20, |July, 2023
9. Nurbek Sharibaev, Sobir Sharipbaev, Sherzod Djuraev, Nosir Sharibaev.
Disclosure of the Potential of Bitumen Emulsion in Waterproofing and Roofing Works. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. Volume 22. pp. 1-2. |July 2023